

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

ВЛИЯНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА

Владимиров Д.Е.,

Студент 2 курса

специальности «Психологическое консультирование»,

НАО «Университет Нархоз»

Мейманкулова Ж.Ж.

Магистр MBA,

НАО «Университет Нархоз»

THE IMPACT OF MENTAL ILLNESSES ON QUALITY-OF-LIFE INDICATORS OF MODERN KAZAKHSTAN'S POPULATION

Vladimirov D.,

Second-year undergraduate student of

Psychological Counseling,

Narxoz University

Meimankulova Z.

Master of Business Administration,

Narxoz University

Аннотация

В статье анализируется влияние ментальных заболеваний на показатели качества жизни в Казахстане в период с 2011 по 2022. Целью исследования было выявление показателей качества жизни, наиболее подверженных изменению вследствие психических расстройств. Анализируются данные официальной статистики Республики Казахстан. С помощью корреляционного и факторного анализа выявлена сильная обратная корреляция заболеваемости психическими расстройствами с продолжительностью жизни, сильная прямая корреляция заболеваемости психическими расстройствами со смертностью от суицидов и сильная обратная корреляция продолжительности жизни со смертностью от суицидов. Выявлен рост доли пациентов с шизофренией и умственной отсталостью в общей структуре заболеваемости психическими расстройствами, рост пациентов психоневрологических учреждений в период с 2016 по 2021. Учтены ограничения и недостатки исследования, связанные с проведением его на макроуровне. Посредством данного исследования заполняется недостаток комплексных знаний о качестве жизни, связанном с психическим здоровьем, в современном Казахстане.

Abstract

The article explores the impact of mental disorders on quality-of-life indicators of modern Kazakhstan's population between 2011 and 2022. The research purpose was to identify quality-of-life indicators that are mostly subject to change due to mental illnesses. The official statistics data of the Republic of Kazakhstan were used. By dint of correlation analysis and factor analysis, the following was found: there is a strong negative correlation between mental disorders incidence and life expectancy, a strong positive correlation between mental disorders incidence and suicide mortality, and a strong negative correlation between life expectancy and suicide mortality. An increase in the share of schizophrenia and intellectual disability incidence in the overall structure of mental disorders incidence was revealed. It was found that the number of patients in psychoneurological institutions grew between 2016 and 2021. The restrictions and disadvantages associated with conducting the study at the macrolevel were taken into account. This research fills the lack of complex knowledge about the quality of life associated with mental health in modern Kazakhstan.

Ключевые слова: ментальные заболевания, психические расстройства, качество жизни, показатели качества жизни, Казахстан.

Keywords: mental disorders, mental illnesses, quality of life, quality-of-life indicators, Kazakhstan.

Список сокращений

- ВОЗ — Всемирная Организация Здравоохранения.
- РК — Республика Казахстан.
- МЗ РК — Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
- ПР — психические расстройства.

- ПРСУПВ — психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.
- КЖ — качество жизни.
- БНЦ — Бюро национальной статистики Республики Казахстан.

Термины и определения

- Ментальные заболевания — это патологические состояния, сопровождающиеся клинически значимыми когнитивными, эмоциональными и/или поведенческими нарушениями (World Health Organization [WHO], 2022).

- Психические расстройства — имеют идентичную дефиницию согласно ВОЗ; разница заключается в том, что термин «ментальные заболевания» используется в англоязычной литературе и научной среде, а термин «психические расстройства» более характерен для русскоязычной, в том числе для казахстанской, литературы и научной среды. В нашем исследовании мы будем употреблять эти термины синонимично.

- Качество жизни — обширное, междисциплинарное, различно трактуемое понятие; может обозначать как объективные, измеримые, так и субъективные категории. На макроуровне качество жизни определяется социальным, экономическим, физическим и психическим благополучием общества.

- Показатель качества жизни — объективный, количественно измеримый аспект качества жизни общества, индикатор качества жизни. В настоящем исследовании рассмотрены физиологические и социальные показатели КЖ: продолжительность жизни, смертность в результате самоубийств, инвалидность, численность проживающих в психоневрологических учреждениях.

- Инвалидность — патологическое состояние, в результате которого человек становится неспособен выполнять базовые жизненные функции (Организация Объединённых Наций, н.д.); этим же термином обозначается количественная распространённость этого явления в обществе.

- Эндогенные психические расстройства — это психические расстройства, появившиеся и развившиеся без внешних видимых причин, но имеющие внутренние причины, к которым относятся, например, наследственная предрасположенность (Российское общество психиатров, 2015).

- Коэффициент корреляции Пирсона — количественный показатель, измеряющий степень корреляции между двумя или более переменными; имеет значения от -1 до 1 (Открытый университет Казахстана, н.д.).

Введение. На сегодняшний день ментальные заболевания представляют собой глобальную проблему для систем здравоохранения по всему миру, и эта проблема также затрагивает Казахстан. Ментальные заболевания влияют на продолжительность жизни людей, их склонность к суицидам, инвалидность. Тяжёлые заболевания увеличивают количество пациентов психоневрологических учреждений, изолированных от общества и становящихся неработоспособными. Все эти факторы могут повлечь за собой серьёзные социальные и экономические последствия, отражающиеся на благополучии страны. С целью предотвращения этих последствий необходимо исследовать специфику влияния ментальных заболеваний на качество

жизни, выявить показатели качества жизни, наиболее подверженные этому влиянию.

Актуальность исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день практически отсутствуют комплексные исследования, выявляющие связь ментальных заболеваний и качества жизни населения Казахстана. Следует отметить, что текущие политические, экономические и социальные события в жизни граждан Казахстана также сказываются на их психологическом состоянии и качестве жизни, поэтому в будущем, изучая этот вопрос относительно нынешних событий, исследователи могут воспользоваться этим исследованием для анализа предыдущей картины этой проблемы. В перспективе это поспособствует выявлению приоритетов для здравоохранительных и социальных программ Республики Казахстан, эффективному реформированию психиатрической помощи населению страны.

Цель исследования: выявить связь ментальных заболеваний, выявленных на территории страны, и показателей качества жизни граждан РК.

Методология. В настоящем исследовании применяются количественный анализ показателей (заболеваемости ПР, показателей качества жизни), контент-анализ на его основе. Для выявления связи между показателями использованы корреляционный анализ и факторный анализ. При формировании выводов использованы теоретические методы: анализ, синтез, дедукция.

Теоретический обзор. Методологической основой настоящего исследования являются научные работы, направленные на изучение того, как ментальные заболевания влияют на определённые показатели качества жизни общества.

1. В исследовании, проводившемся с 1987 по 2006 в Дании, Финляндии и Швеции, «Outcomes of Nordic mental health systems: life expectancy of patients with mental disorders» Kristian Wahlbeck и группа авторов выявили, люди с зафиксированным психическим расстройством демонстрируют смертность в 2-3 раза выше общей по популяции; при этом мужчины с ПР живут на 20 лет меньше, женщины — на 15. Авторы объясняют это сопутствующими соматическими болезнями у больных ПР, их более высоким риском суицида, нездоровым образом жизни и некачественной или несвоевременной психиатрической помощью. Эта работа используется в исследовании при описании связи ПР и продолжительности жизни.

2. В исследовании Корейского эпидемиологического охвата «Association between level of suicide risk, characteristics of suicide attempts, and mental disorders among suicide attempters», проведённого в 2011 году, изучались факторы, влияющие на суицидальное поведение, на группе их 193 человек. Subin Park и группа авторов выявили, что среди хотя бы раз предпринимавших попытку самоубийства высок процент людей с минимум одним психическим заболеванием. Среди людей, находящихся в группе высокого риска суицида, 83,3% имели по крайней мере одно психическое расстройство. Эти результаты используются в исследовании

при выявлении связи между ПР и смертностью от суицидов.

3. В научном обзоре российских учёных, опубликованном в 2020, «Актуальные вопросы инвалидности трудоспособного населения вследствие психических заболеваний» авторы Т. Бейбалаева и К. Яхин выявили следующее: больные, страдающие ПР, значительно чаще становятся инвалидами в сравнении с людьми без ПР, 94,2% из них имеют тяжёлые группы инвалидности; инвалидность по причине ПР является наиболее длительной, а тяжесть инвалидности по ПР на протяжении жизни не меняется более чем у 80% больных. Все эти результаты используются в исследовании при выявлении связи между ПР и инвалидностью.

4. В исследовании «Quality of life in schizophrenic patients», проведённом испанскими учёными и опубликованном в 2007, Julio Bobes и группа авторов выявили, что качество жизни у больных шизофренией хуже, чем в среднем по популяции и чем у людей с другими заболеваниями; чем больше продолжительность заболевания, тем хуже качество жизни. На основе этих результатов в исследовании анализируется влияние динамики заболеваемости шизофренией на качество жизни.

5. В исследовании, проведённом в 2013 году в России «Влияние социальных факторов на психическое здоровье (на примере лиц с психическими расстройствами)» автор Т. Жданова выявляет: среди больных умственной отсталостью ни один не стремился трудоустроиться; ни один из больных умственной отсталостью не имел зарегистрированного брака, детей имели 1%; у каждого третьего пациента наблюдался низкий уровень социальных контактов. Эти данные используются в исследовании при анализе влияния динамики заболеваемости умственной отсталостью на качество жизни.

6. В качественном исследовании, проведённом в России в 2009 «Качество жизни лиц с ограниченными возможностями в условиях проживания в интернатах», авторы А. Кос, Г. Карпова, Е. Антонова приходят к выводу, что проживание в психоневрологическом интернате препятствует социализации пациентов, их контакту с внешним миром, способствует их изоляции; пациенты интернатов попадают в зависимость от услуг социальной помощи, испытывают трудности с трудоустройством; все эти факторы снижают качество их жизни. На основе этих результатов в исследовании анализируется динамика проживающих в психоневрологических медико-социальных учреждениях, количества самих учреждений и связи этих факторов с качеством жизни.

Результаты исследования. Для выявления наличия и степени взаимосвязи ментальных заболеваний и качества жизни населения необходимо рассмотреть общие закономерности влияния первого на второе, описанные ВОЗ и другими исследователями, и применить их в исследовании ситуации Казахстана. В своём комплексном плане действий в области психического здоровья ВОЗ описывает несколько сфер качества жизни, подвергаемых воздействию показателей психических заболеваний: продолжительность жизни, количество завершённых суицидов и суицидальная активность, инвалидность (Всемирная Организация Здравоохранения [ВОЗ], 2022). Также в контексте влияния на качество жизни важно рассмотреть распространённость шизофрении и умственной отсталости, количество проживающих в психоневрологических учреждениях. Объединим необходимые данные в динамике в период с 2011 по 2022 (Таблица 1, Таблица 2).

Таблица 1.

Показатель	Год									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Динамика заболеваемости и показателей качества жизни в Казахстане в 2011-2019 гг.										
Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, в т. ч. связанными с употреблением психоактивных веществ, чел.	660632	631657	546385	488071	458002	435676	381022	380234	406853	
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, общая, лет	68,98	69,61	70,45	71,62	71,95	72,3	72,95	73,15	73,18	
Мужчины, лет	64,16	64,84	65,75	67,12	67,44	68,1	68,72	68,84	68,82	
Женщины, лет	73,81	74,33	75,06	75,94	76,44	76,6	76,92	77,19	77,3	
Смертность в результате суицида на 100 тыс. населения, чел.	28,7	27,6	26,3	24,2	23,2	21,7	20,8	19	17,6	
Мужчины, чел. на 100 тыс. населения	48,7	46,8	44,6	40,9	39,3	36,6	34,9	31,5	29	
Женщины, чел. на 100 тыс. населения	10	9,6	9,2	8,5	8,2	1,8	7,6	7,1	6,8	
Количество зарегистрированных инвалидов, чел.	563086	609780	626740	627163	637217	651924	662544	680025	695253	
Количество больных психическими расстройствами, чел.	39242	36629	37254	47457	47286	46692	46082	45612	45623	
Количество больных умственной отсталостью, чел.	92118	75781	75833	73555	74623	73908	73419	73055	73432	
Число медико-социальных учреждений для престарелых и лиц с инвалидностью и психоневрологических медико-социальных учреждений, шт.	87	85	89	89	93	94	99	99	103	
Численность проживающих в медико-социальных учреждениях для престарелых и лиц с инвалидностью и психоневрологических медико-социальных учреждениях, чел.	17958	18013	18389	18766	19205	18821	19230	19748	20046	

Таблица 2.

Показатель	Год			Абсолютное изменение 2022 к 2011	Процентное изменение 2022 к 2011
	2020	2021	2022		
Динамика заболеваемости и показателей качества жизни в Казахстане в 2020-2022 гг.					
Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, в т. ч. связанными с употреблением психоактивных веществ, чел.	364151	372590	372145	-288487	-44%
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, общая, лет	71,37	70,23	74,44	5,46	7,9%
Мужчины, лет	67,09	66,33	70,26	6,1	9,5%
Женщины, лет	75,53	74,03	78,41	4,6	6,2%
Смертность в результате суицида на 100 тыс. населения, чел.	18,7	21,1	18,8	-9,9	-34,5%
Мужчины, чел. на 100 тыс. населения	30,6	32,6	30,1	-18,6	-38,1%
Женщины, чел. на 100 тыс. населения	7,2	9	7,9	-2,1	-21%
Количество зарегистрированных инвалидов, чел.	695131	696825	711786	148700	26,4%
Количество больных психическими расстройствами, чел.	45054	44514	44365	5123	13%
Количество больных умственной отсталостью, чел.	73330	73600	74708	-17410	-18,9%
Число медико-социальных учреждений для престарелых и лиц с инвалидностью и психоневрологических медико-социальных учреждений, шт.	103	104	95	8	9,2%
Численность проживающих в медико-социальных учреждениях для престарелых и лиц с инвалидностью и психоневрологических медико-социальных учреждениях, чел.	20469	20733	17634	-324	1,8%

Рассмотрим динамику заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, ежегодно фиксируемую в статистическом сборнике МЗ РК (Министерство здравоохранения Республики Казахстан [МЗ РК], 2013), (МЗ РК, 2023). Следует отметить, что в этих сборниках отдельной группой описываются психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, однако в рамках исследования мы рассматриваем все психические расстройства, а потому эта группа включена в общую динамику. В целом наблюдается устойчивый тренд на снижение с 2011 года, абсолютное снижение показателя 2022 по сравнению с 2011 составляет 288487 человек, или 44% (Рис. 1). Это можно объяснить постепенным увеличением популярности здорового образа жизни, особенно среди молодёжи, повышением информированности населения о вреде алкоголя и наркотических веществ, а

также поступательным улучшением качества оказания психиатрической помощи, в связи с чем меньшее количество пациентов нуждается в повторном обращении. Об этом говорит линейный спад заболеваемости ПРСУПВ; спад заболеваемости ПР не так линеен, что связано, вероятно, с эндогенными психическими расстройствами, не зависящими от внешних факторов. Следует отметить, что в обоих показателях наблюдается единичный всплеск в 2019: объяснить его можно изменениями в закон о психиатрической помощи в 2018, позволившими большему количеству людей обратиться к психиатрам (Приказ № ҚР ДСМ-17, 2018). Небольшой рост показателя в 2021 и 2022 обусловлен, по всей видимости, последствиями пандемии COVID-19 и психическими заболеваниями, связанными с этой инфекцией.

Рисунок 1. Динамика заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения, в т. ч. связанными с употреблением психоактивных веществ, 2011-2022 гг.

Проанализируем один из основных показателей, определяющих качество жизни общества, — среднюю ожидаемую продолжительность жизни, с разбивкой по полу (Рис. 2): данные предоставлены Бюро национальной статистики РК (Бюро национальной статистики Республики Казахстан [БНЦ], 2023а). Общий тренд как у мужчин, так и у женщин, положительный: с 2011 по 2022 наблюдается устойчивый рост (с 63 до 70 лет у мужчин, с 73 до 78 у женщин). Это объясняется ростом финансового благосостояния населения страны, ростом общего уровня жизни, постепенным увеличением доступа к медицинской помощи. Падение в 2020 и 2021, выбивающееся из общего тренда, связано с пандемией COVID-19, затронувшей в основном пожилых людей и увеличившей преждевременную смертность; стоит отметить, что в 2022, по мере преодоления последствий пандемии, как у мужчин, так и у женщин показатели не только вернулись к росту, но и обогнали уровень 2019. Разница между женщинами и мужчинами обусловлена как биологическими, так

и социальными факторами: женщины меньше подвержены вредным привычкам, чаще обращаются за медицинской помощью (Panzabekova, Digel, 2020). Следует отметить, что разница постепенно сокращается: от почти 10 лет в 2011 до 8 лет в 2022.

Исследования позволяют сделать вывод, что чем больше среди населения людей, страдающих психическими расстройствами, — тем ниже будет продолжительность жизни в таком обществе (Wahlbeck и др., 2011), (ВОЗ, 2022). Проведём корреляционный анализ по данным Казахстана: коэффициент корреляции Пирсона заболеваемости ПР и общей продолжительности жизни составляет -0,764; заболеваемости ПР и продолжительности жизни мужчин -0,831; заболеваемости ПР и продолжительности жизни женщин -0,657. Это означает, что наблюдается сильная обратная корреляция показателей, при этом заболеваемость ПР больше влияет на продолжительность жизни мужчин, чем женщин: всё это подтверждается имеющимися исследованиями и данными ВОЗ.

Рисунок 2.

Динамика средней ожидаемой продолжительности жизни с разбивкой по полу в 2011-2022 гг.

Рассмотрим динамику смертности в результате суицида на 100 тыс. населения с 2011 по 2022 с разбивкой по полу (Рис. 3); данные с 2011 по 2019 предоставлены ВОЗ (WHO, н.д.), данные 2020, 2021 и 2022 предоставлены Комитетом по правовой статистике и спецучётам Генпрокуратуры РК (Ranking.kz, 2023). Как в общей, так и в мужской и женской динамике до 2019 наблюдается линейное устойчивое снижение, однако в 2020 и 2021 происходит рост относительно 2019 во всех группах, в 2022 — небольшой спад относительно 2021. Абсолютное снижение 2022 относительно 2011 составляет: 9,9 человек на 100 тыс. населения или 34,5% для общей динамики, 18,6 человек или 38,1% для мужчин, 2,1 человека или 21% для женщин. Следует отметить, что снижение идёт с чрезвычайно высокого уровня; проблема суицидов актуальна в стране и по сей день и не имеет однозначного объяснения и решения. Согласно Комитету РК по правовой статистике, на показатель суицидов в Казахстане влияет одиночество и отсутствие социальной поддержки в каждом индивидуальном случае и материальные трудности, бедность, долги и безработица (Ranking.kz, 2023). Вероятно, общий тренд на снижение связан с постепенным ростом благосостояния населения; однако одиночество индивидуально и не может изменяться на макроуровне. Разумно предположить, что именно фактор одиночества, а также пандемия COVID-19, связанные с ней ограничения и ухудшение финансового благополучия, повышенная социальная тревожность на её фоне — являются причинами резкого роста в 2020 и 2021; постепенное преодоление пандемии и связанных с ней финансовых проблем может объяснять снижение всех показателей в 2022 относительно 2021. Важно отметить, что самоубийства намного больше распространены среди мужчин, чем среди женщин: показатель у мужчин превышает соответствующий у женщин в 4,9 раза в 2011 году, в 3,8 раза в 2022. Это может быть обусловлено тем, что мужчины чаще испытывают одиночество,

им оказывается меньше социальной поддержки; вероятно, бедность и безработица чаще приводят к самоубийствам мужчин, чем женщин (Ranking.kz, 2023).

Исследования подтверждают, что лица с ПР подвержены смертности от самоубийств больше, чем население в целом (ВОЗ, 2022), а наличие психических расстройств является одним из важнейших факторов суицидальной активности (Park и др., 2018). Коэффициент корреляции Пирсона заболеваемости ПР и общей смертности от суицидов в Казахстане составляет 0,942, заболеваемости ПР и мужской смертности от суицидов 0,945, заболеваемости ПР и женской смертности от суицидов 0,782. Это значит, что динамика психических расстройств и динамика суицидов (общая и мужская) в Казахстане сильно коррелируют. Значительно меньшая корреляция с женской динамикой суицидов вероятно обусловлена меньшей суицидальной активностью женщин в целом.

Некоторые исследователи также отмечают, что низкая продолжительность жизни у людей с ПР в значительной мере обусловлена именно повышенной суицидальной активностью у этих людей (Wahlbeck и др., 2011), (Dembling и др., 1999). В этой связи валидно исследовать корреляцию между показателями продолжительности жизни и смертности от суицидов. Коэффициент корреляции Пирсона общей продолжительности жизни и общей смертности от суицидов составляет -0,811; продолжительности жизни мужчин и смертности от суицидов мужчин — -0,848; продолжительности жизни женщин и смертности от суицидов женщин — -0,808. Высокая корреляция двух этих показателей при одновременно высокой корреляции заболеваемости ПР с обоими этими показателями по отдельности даёт основание утверждать, что в Казахстане есть чёткая зависимость между заболеваемостью ПР, продолжительностью жизни и суицидальной активностью граждан.

Рисунок 3. Динамика смертности в результате суицида на 100 тыс. населения в 2011-2022 гг.

Рассмотрим динамику зарегистрированных в Казахстане инвалидов с 2011 по 2022 (Рис. 4) на основе данных БНЦ (БНЦ, 2023б). Мы наблюдаем устойчивый рост от года к году: в 2022 показатель на 148700 человек или 26,4% выше, чем в 2011. Такой рост объясняется общим старением населения и обострением хронических заболеваний (МЗ РК, 2022); также уместно предположить, что большая часть граждан стремится к регистрации инвалидности для получения социальных выплат, при этом снять статус инвалидности для граждан затруднительно. Следует отметить, что в динамику входят инвалиды по всем классам заболеваний, в том числе не связанным с психическим здоровьем, что снижает валидность исследования относительно этого показателя; это связано с отсутствием данных с разбивкой по причинам инвалидности. Согласно данным МЗ РК, в структуре зарегистрированных инва-

лидов в 2021 году обусловлены психическими заболеваниями 18%, или 125428 человек, при 372590 зарегистрированных лиц с ПР за тот же год (МЗ РК, 2022). На этом основании можно сделать вывод, что около трети болеющих ПР в современном Казахстане имеют статус инвалидов.

Взаимосвязь ПР и инвалидности описана в исследованиях и докладах ВОЗ (Бейбалаева, Яхин, 2020), (ВОЗ, 2022): на этом основании можно сделать вывод, что в обществе с высокой заболеваемостью ПР будет высокая инвалидность. Коэффициент корреляции Пирсона заболеваемости ПР и количества инвалидов составляет $-0,927$, то есть выявляется сильная обратная корреляция, что не соответствует исследованиям и данным ВОЗ в этом отношении. Уместно предположить, что это связано с отсутствием разбивки динамики инвалидности по причинам.

Рисунок 4. Динамика зарегистрированных инвалидов в 2011-2022 гг.

Рассмотрим динамику заболеваемости шизофренией и шизотипическими расстройствами (Рис. 5), предоставленную статистическими сборниками МЗ РК (МЗ РК, 2013), (МЗ РК, 2023). Динамика нестабильна: в 2012 и 2013 происходит падение относительно 2011; в 2014 фиксируется резкий рост с последующим снижением с исключением в виде роста в 2019. В 2022 году показатель вырос на 5123 человека или 13% по сравнению с 2011. Факторы,

влияющие на развитие шизофрении, изучаются давно; условно их можно разделить на генетические и социальные. К социальным относятся бедность, безработица, потребление алкоголя и наркотических веществ. Вероятно, внезапный рост в 2014 можно объяснить социальными факторами, однако похожего роста не наблюдается ни в динамике ПР, ни в отдельно взятой динамике ПРСУПВ, — поэтому мы склонны полагать, что этот рост связан с

генетическими предпосылками, которые нельзя регулировать или измерять на макроуровне. Поступательное снижение с 2014 согласуется с общим трендом снижения ПР; окказиональный всплеск в 2019 наблюдается не только в динамике шизофрении, но и в динамике ПР и отдельно ПРСУПВ. Вероятно, как и с ПР в целом, этот внезапный рост обусловлен некоторыми изменениями в правилах оказания психиатрической помощи.

Заболеемость шизофренией в контексте качества жизни важно исследовать, так как шизофрения относится к одним из самых тяжёлых психических заболеваний: именно с ней в большинстве случаев связана инвалидизация людей с ПР (Бейбалаева, Яхин, 2020) и их последующая нетрудоспособность (Жданова, 2013), последствием которой является упущенная экономическая выгода; именно больные шизофренией чаще подвержены снижению продолжительности жизни вследствие болезни (ВОЗ, 2022); именно больные шизофренией часто становятся пациентами психоневрологических учреждений, которые требуют отдельного финансирования государством (Жданова, 2013). Некоторые исследователи отмечают, что качество жизни больных шизофренией в среднем ниже, чем

при других заболеваниях (Vobes и др., 2007). В 2011 году больные шизофренией составляли 5,9% в структуре общей заболеваемости ПР, в 2014 — 9,7%, в 2022 — 11,9%. Рост этой доли свидетельствует об увеличении затрат на психиатрическую помощь и общий рост тяжести психических заболеваний. Эти факторы негативно влияют на качество жизни на макроуровне.

Исследования показывают прямую корреляцию заболеваемости шизофренией с инвалидностью (ВОЗ, 2022), обратную — с продолжительностью жизни (Vobes и др., 2007). Коэффициент корреляции Пирсона заболеваемости шизофренией и количеством инвалидов составляет 0,538; заболеваемости шизофренией и общей продолжительности жизни 0,654, продолжительности жизни мужчин 0,689, женщин 0,585. Сильной корреляции не наблюдается ни с одним из показателей; корреляция с продолжительностью жизни, согласно исследованиям, должна быть обратной, а не прямой. Мы склонны полагать, что это связано с относительно небольшим количеством больных шизофренией (между 36629 и 47457), вследствие чего проследить его влияние на другие показатели на макроуровне почти невозможно.

Рисунок 5. Динамика заболеваемости шизофренией в 2011-2022 гг.

Проанализируем динамику заболеваемости умственной отсталостью (Рис. 6), также описанную в статистических сборниках МЗ РК (МЗ РК, 2013), (МЗ РК, 2023). Мы видим резкое падение после 2011, причём уровень 2011 так и не был заново достигнут; наблюдается окказиональное падение в 2014, небольшой рост в 2021 и 2022 относительно 2020. Показатель 2022 на 17410 человек или 18,9% ниже, чем показатель 2011. Умственная отсталость в большинстве является врождённым, генетически приобретённым заболеванием (Российское общество психиатров, 2019), поэтому объяснить её динамику на макроуровне затруднительно. Тем не менее, к социальным факторам, радикально снизившим заболеваемость в 2012 и далее, предположительно можно отнести растущее качество оказания помощи при родах, в результате чего дети рождаются полноценными, и снижающуюся распространённость наркомании, курения и потребления алкоголя женщинами во время беременности (согласующийся со снижающимся уровнем ПРСУПВ). С чем связан небольшой рост в 2021 и

2022 — объяснить трудно; взаимосвязь этого роста и пандемии COVID-19 может стать темой отдельного исследования.

Динамику заболеваемости умственной отсталостью необходимо изучать потому, что она, как и шизофрения, относится к тяжёлым психическим заболеваниям, тоже приводит к инвалидизации людей с этим диагнозом, их неработоспособности и потере вследствие этого трудовых ресурсов, так как люди с этим диагнозом как правило неспособны к работе вообще (Жданова, 2013); всё это в совокупности приводит к снижению качества жизни. Степень влияния заболеваемости умственной отсталостью на качество жизни на макроуровне определяется долей этого заболевания в общей структуре заболеваемости ПР. В 2011 году эта доля составляет 13,9%, в 2012 12%, в 2022 20,1%. Это значит, что, несмотря на снижение в абсолютном выражении, увеличивается процент больных с умственной отсталостью среди всех людей с ПР, что сказывается на качестве жизни скорее отрицательно.

Рисунок 6. Динамика заболеваемости умственной отсталостью в 2011-2022 гг.

Рассмотрим динамику проживающих в психоневрологических медико-социальных учреждениях и количество самих учреждений (Рис. 7); данные предоставлены БНЦ (БНЦ, 2023в). Следует отметить, что эти показатели объединены с количеством проживающих в домах престарелых и лиц с инвалидностью, что не вполне отвечает исследуемой проблематике. За исключением падения в 2016 и 2022 наблюдается устойчивый рост: можно предположить, что он связан с тем, что многие пациенты психоневрологических организаций проходят там лечение длительно, иногда пожизненно, а потому показатель за двенадцать лет относительно стабилен (между 17634 и 20733). Абсолютное снижение показателя 2022 к 2011 составляет 324 человека, или 1,8%. Общий тренд на рост коррелирует с растущей динамикой инвалидности, описанной ранее. Резкое падение в 2022 может быть косвенно связано с выросшей вследствие пандемии COVID-19 смертности пожилых людей; также он соответствует общему тренду на снижение заболеваемости ПР.

Динамика пациентов психоневрологических учреждений в контексте качества жизни важна, по-

тому что этот контингент больных находится на постоянном лечении и проживает в учреждении на постоянной основе (Приказ № КР ДСМ-224, 2020): это обуславливает более высокий уровень финансирования государством этих учреждений. Более того, исследования показывают, что проживающие в таких учреждениях изолированы от общества, их социализация и трудоустройство затруднены (Кос и др., 2009); качество их жизни ниже, чем у больных ПР, проживающих в своих семьях или проходящих программы социализации (Vobes и др., 2007). Эти факторы позволяют сделать вывод, что большое количество таких пациентов снижает качество жизни на макроуровне. В период с 2011 и 2022 показатели стабильно низкие — между 17 и 20 тысячами (даже с учётом того, что в динамику включены проживающие в домах престарелых и лица с инвалидностью), произошло значимое снижение в 2022 году; на основе этих фактов и на фоне снижающейся заболеваемости ПР мы склонны полагать, что динамика качества жизни, связанная с проживающими в психоневрологических учреждениях, положительна.

Рисунок 7.

Динамика проживающих в психоневрологических медико-социальных учреждениях в 2011-2022 гг.

Динамика самих психоневрологических учреждений в целом соответствует количеству проживающих в них (Рис. 8): с 2012 по 2021 наблюдается рост, предположительно отвечающий на динамику спроса, в 2022 году количество функционирующих учреждений снизилось. Показатель 2022 года на 8 учреждений, или 9,2% выше, чем в 2011, и на 9 учреждений, или 9,4% ниже, чем в 2021 (БНЦ, 2023г).

Рисунок 8. Динамика психоневрологических медико-социальных учреждений в 2011-2022 гг.

Обсуждение. Следует отметить ограничения и недостатки настоящего исследования, связанные преимущественно с тем, что оно опирается на данные официальной статистики. Статистический учёт психических расстройств в полной мере не отражает реальной картины психического здоровья населения, так как регистрируются только те пациенты, которые обратились за психиатрической помощью самостоятельно (или обратились их семьи); в условиях, когда психические заболевания стигматизируются, многие страдающие ими граждане не решаются обратиться к психиатрам и, соответственно, не учитываются в статистике. Статистический учёт смертности в результате суицида также несовершенен, так как для Казахстана, в силу культурных и религиозных особенностей, суицидальное поведение стигматизировано — в этой связи некоторые случаи учитываются как несчастные, а не самоубийства. Следует отметить, что данные по суицидам за 2011-2019 предоставлены ВОЗ, а 2020-2022 — официальной статистикой Казахстана; они могут не соответствовать друг другу в силу методологической разницы. Более того, официальные данные 2020-2022 приведены в абсолютных значениях; для расчёта показателей на 100 тыс. населения были использованы данные БНЦ о среднегодовой численности населения в эти годы (БНЦ, 2023д) и численности населения мужчин и женщин на конец каждого года (БНЦ, 2023е). Одной из главных проблем исследования является отсутствие разбивки данных об инвалидности по причинам, — из-за этого связи данного показателя с заболеваемостью ПР выявлено не было. Данные о численности проживающих в психоневрологических учреждениях объединены с проживающими в домах престарелых и проживающими в специализированных учрежде-

ниях лицами с инвалидностью, однако в рамках исследования важна именно динамика этого показателя, поэтому рассматривать его валидно. Рост количества этих учреждений и сопутствующее увеличение финансирования их свидетельствует о потребности в них общества и, соответственно, о снижающемся в этой связи качестве жизни в этом обществе. Падение в 2022 как проживающих, так и учреждений даёт основание для положительного прогноза, соответствующего общей тенденции к снижению заболеваемости ПР и повышения качества жизни на макроуровне вследствие этого.

Необходимо понимать, что настоящее исследование производится на макроуровне, то есть рассматривает общество в целом и происходящие в нём сложные, комплексные процессы и явления, обусловленные множеством факторов и причин; в этой связи данные о корреляции тех или иных показателей демонстрируют только общие тенденции и направления. В будущем актуально будет проверить валидность полученных результатов с помощью качественных исследований и/или исследований на микроуровне. Зачастую отклоняющиеся от общего тренда показатели 2020, 2021 и 2022 мы объясняли действием пандемии COVID-19. В этой связи крайне перспективными являются исследования о влиянии пандемии на психическое здоровье и показатели качества жизни как глобально, так и конкретно в Казахстане. Также следует отметить, что не только ментальные заболевания влияют на качество жизни, но и различные аспекты качества жизни — доходы населения, продолжительность жизни, обеспеченность медицинской помощью — влияют на психическое здоровье населения: механизмы этого влияния в современном Казахстане ещё не изучены. Поскольку наше исследование сосредоточено на социальной стороне проблемы, встаёт необходимость также изучить экономические последствия психических заболеваний.

В целом полученные результаты соответствуют рассмотренным исследованиям; специфика влияния психических заболеваний на качество жизни исследована с разных сторон.

Заключение. Полученные результаты можно обобщить следующим образом:

1. Заболеваемость психическими расстройствами в Казахстане в период с 2011 по 2022 сильно коррелирует с продолжительностью жизни (обратная корреляция) и смертностью от суицидов (прямая корреляция); при этом в изученный период заболеваемость ПР и смертность от суицидов снижаются, продолжительность жизни — как у мужчин, так и у женщин — растёт. Более того, выявлена сильная обратная корреляция продолжительности жизни и смертности от суицидов.

2. Численность больных шизофренией и умственной отсталостью в период с 2011 по 2022 снижается в абсолютном выражении, однако растёт доля этих заболеваний в общей структуре заболеваемости ПР.

3. Вследствие небольшого в рамках общества числа больных шизофренией сильной связи этого показателя с продолжительностью жизни и инвалидностью выявлено не было.

4. Численность проживающих в психоневрологических учреждениях и количество самих учреждений в период с 2011 по 2021 растёт, однако темпы роста слишком низки, чтобы проследить влияние этого фактора на макроуровне. Падение обоих показателей в 2022 потребует дальнейших исследований.

5. Прямой корреляции между заболеваемостью ПР и инвалидностью выявить не удалось: количество инвалидов в период с 2011 по 2022 растёт.

Таким образом, мы достигли цели нашего исследования, выявив главные показатели качества жизни, подверженные влиянию ментальных заболеваний в современном Казахстане: продолжительность жизни и смертность от суицидов. При составлении здравоохранительных и социальных программ относительно психического здоровья населения мы рекомендовали бы обратить особое внимание на два этих показателя, а также на рост доли тяжёлых заболеваний — шизофрении и умственной отсталости — в общей структуре заболеваемости. Развитие системы психиатрической помощи поможет продлить жизнь граждан, сократить их склонность к самоубийствам, а также снизить количество нуждающихся в постоянном наблюдении в психоневрологических учреждениях. В целом динамика качества жизни, связанного с психическим здоровьем, в современном Казахстане положительна.

Перспективными направлениями дальнейших исследований в этой области являются влияние пандемии COVID-19 на психическое здоровье и качество жизни общества, а также взаимосвязь ментальных заболеваний с экономическим благополучием страны.

Список литературы

1. Bobes, J., Garcia-Portilla, M. P., Bascaran, M. T., Saiz, P. A., & Bousño, M. (2007). Quality of life in schizophrenic patients. *Dialogues in clinical neuroscience*, 9(2), 215–226. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2007.9.2/jbobes>

2. Dembling, B., Chen, D., & Vachon, L. (1999). Life Expectancy and Causes of Death in a Population

Treated for Serious Mental Illness. *Psychiatric Services*, 50(8), 995-1099. <https://doi.org/10.1176/ps.50.8.1036>

3. Panzabekova, A., Digel, I. (2020). Factors affecting life expectancy in Kazakhstan. *R-Economy* 2020, 6(4), 261-270. <https://doi.org/10.15826/recon.2020.6.4.023>

4. Park, S., Lee, Y., Youn, T., Kim, B., Park, J., Kim, H., Lee, H., & Hong, J. (2018). Association between level of suicide risk, characteristics of suicide attempts, and mental disorders among suicide attempters. *BMS Public Health* 18, 477. <https://doi.org/10.1186/s12889-018-5387-8>

5. Ranking.kz. (2023, апрель 19). В Казахстане количество самоубийств снизилось на 7%, число попыток суицида — на 17,5%. Дата обращения: 23 ноября 2023 г. <https://ranking.kz/reviews/socium/v-kazahstane-kolichestvo-samoubiystv-snizilos-na-7-chislo-popytok-suitsida-na-17-5.html>

6. Wahlbeck, K., Westman, J., Nordentoft, M., Gissler, M., & Laursen, T. (2011). Outcomes of Nordic mental health systems: Life expectancy of patients with mental disorders. *The British Journal of Psychiatry*, 199(6), 453-458. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.085100>

7. World Health Organization. (2022, июнь 8). Mental disorders. Дата обращения: 23 ноября 2023 г. <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/mental-disorders>

8. World Health Organization. (н.д.). Suicide rates, age-standardized; Data; Kazakhstan. The Global Health Observatory, Suicide rates. Дата обращения: 23 ноября 2023 г. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/mental-health/suicide-rates>

9. Бейбалаева, Т., & Яхин, К. (2020). Актуальные вопросы инвалидности трудоспособного населения вследствие психических заболеваний. *Неврологический вестник* 2020, Т. LI (3): 63-69. <https://doi.org/10.17816/nb46586>

10. Бюро национальной статистики Республики Казахстан. (2023а). Динамическая таблица «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении». Демографическая статистика, Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (2022г.). Дата обращения: 23 ноября 2023 г. <https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/publications/6372/>

11. Бюро национальной статистики Республики Казахстан. (2023б). Динамический ряд «Численность зарегистрированных лиц с инвалидностью в разрезе регионов». Статистика здравоохранения и социального обеспечения, Динамические ряды. Дата обращения: 23 ноября 2023 г. <https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/stat-medicine/>

12. Бюро национальной статистики Республики Казахстан. (2023в). Динамический ряд «Численность проживающих в медико-социальных учреждениях для престарелых и лиц с инвалидностью и психоневрологических медико-социальных учреждениях». Статистика здравоохранения и социального обеспечения, Динамические ряды. Дата

обращения: 23 ноября 2023 г.
<https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/stat-medicine/>

13. Бюро национальной статистики Республики Казахстан. (2023г). Динамический ряд «Численность медико-социальных учреждений для престарелых и лиц с инвалидностью и психоневрологических медико-социальных учреждений». Статистика здравоохранения и социального обеспечения, Динамические ряды. Дата обращения: 23 ноября 2023 г. <https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/stat-medicine/>

14. Бюро национальной статистики Республики Казахстан. (2023д). Динамическая таблица по годам «Среднегодовая численность населения». Демографическая статистика, Численность населения Республики Казахстан (на 1 октября 2023г.). Дата обращения: 23 ноября 2023 г. <https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/publications/6372/>

15. Бюро национальной статистики Республики Казахстан. (2023е). Динамическая таблица по годам «Численность населения». Демографическая статистика, Численность населения Республики Казахстан (на 1 октября 2023г.). Дата обращения: 23 ноября 2023 г. <https://stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/publications/6372/>

16. Всемирная Организация Здравоохранения. (2022). Комплексный план действий в области психического здоровья на 2013-2030 [Comprehensive mental health action plan 2013-2030]. Дата обращения: 23 ноября 2023 г. <https://iris.who.int/handle/10665/355464>

17. Жданова, Т. (2013). Влияние социальных факторов на психическое здоровье (на примере лиц с психическими расстройствами). Вестник Санкт-Петербургского университета, Социология, (2), 144-151. <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sotsialnyh-faktorov-na-psihicheskoe-zdorovie-na-primere-lits-s-psihicheskimi-rasstroystvami>

18. Кос, А., Карпова, Г., & Антонова, Е. (2009). Качество жизни лиц с ограниченными возможностями в условиях проживания в интернатах. Журнал социологии и социальной антропологии, 12(2), 131-152. <https://cyberleninka.ru/article/n/kachestvo-zhizni-lits-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-v-usloviyah-prozhivaniya-v-internatah>

19. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. (2013). Статистический сборник

«Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения в 2012 году». Информационная система «Параграф». Дата обращения: 23 ноября 2023 г. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31527530&show_di=1&pos=2;-54#pos=2;-54

20. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. (2022, июль 5). О мерах по снижению инвалидизации населения РК доложила глава Минздрава. Дата обращения: 23 ноября 2023 г. <https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm/press/news/details/396817?lang=ru>

21. Министерство здравоохранения Республики Казахстан. (2023). Статистические сборники «Здоровье населения Республики Казахстан и деятельность организаций здравоохранения» 2011, 2013-2022. Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой. Дата обращения: 23 ноября 2023 г. https://nrchd.kz/index.php/ru/?option=com_content&view=article&id=973

22. Организация Объединённых Наций. (н.д.). Инвалидность. Дата обращения: 23 ноября 2023 г. <https://www.un.org/ru/youthink/disabilities.shtml>

23. Открытый университет Казахстана. (н.д.). Основы статистики [электронное издание]. Дата обращения: 23 ноября 2023 г. https://openu.kz/storage/lessons/3224/osnovy-statistiki_17_lecture.pdf

24. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 сентября 2018 года № КР ДСМ-17/2018. Дата обращения: 23 ноября 2023 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017632>

25. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № КР ДСМ-224/2020. Дата обращения: 23 ноября 2023 г. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021712>

26. Российское общество психиатров. (2015). Психиатрия и медицинская психология [электронное издание]. Раздел 3, Глава 12. Дата обращения: 23 ноября 2023 г. <https://psychiatr.ru/textbook>

27. Российское общество психиатров. (2019). Умственная отсталость у детей и подростков [электронное издание]. Дата обращения: 23 ноября 2023 г.

https://psychiatr.ru/download/4236?view=1&name=КР_Умственная+Отсталость_дети+2019.pdf